

RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO: BUSCA POR UMA PEDAGOGIA AFETIVA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.13154135

Josicléa Pereira Da Silva

Mestra em Ciências da Educação.

RESUMO

O estudo do presente artigo teve por objetivo refletir sobre a importância do relacionamento afetivo entre professor e aluno dentro da Instituição de Ensino, buscando fundamentação teórica que possibilite ao professor uma melhor compreensão dessa relação, assim como de suas próprias relações interpessoais que envolvem a escola e suas diretrizes e estudar as conexões entre o crescimento da afetividade do aluno e o sentimento de responsabilidade social do sujeito, por meio de uma pesquisa bibliográfica. Para o sucesso fundamental dessa relação se faz necessário o afeto entre professor e aluno. Ressalta também as relações afetivas em sala de aula e coloca este relacionamento como um desafio para o educador nos dias de hoje, devendo este agir de forma que expresse o seu interesse pelo crescimento dos alunos, e assim respeitando suas individualidades, criando um ambiente mais agradável e propício para a aprendizagem. O bom relacionamento do professor com o aluno se desenvolve na busca pelo desejo que o indivíduo tem de conhecer a si próprio, de encontrar uma definição para sua vida. Querer saber, ter desejo de aprender, são condições primeiras para que o discente possa de fato adquirir conhecimentos. Portanto fica evidente a importância que tem para nós, educadores, o conhecimento da afetividade, quer seja através das emoções, da força motora das ações ou do desejo e da transferência, para o melhor desenvolvimento da aprendizagem do discente e, conseqüentemente, para uma melhor relação entre este e o professor. A escola, portanto, deve voltar-se para a qualidade das suas relações, valorizando o desenvolvimento afetivo, social e não apenas cognitivos como elementos fundamentais no desenvolvimento da criança como um todo.

Palavras-chave: Afetividade. Aluno. Professor. Ensino Fundamental.

ABSTRACT

The study of this article aimed to reflect on the importance of the affective relationship between teacher and student within the Educational Institution, seeking theoretical foundations that enable teachers to better understand this relationship, as well as their own interpersonal relationships that involve school and its guidelines and study the connections between the growth of the student's affection and the subject's feeling of social responsibility, through bibliographical research. For the fundamental success of this relationship, affection between teacher and student is necessary. It also highlights affective relationships in the classroom and poses this relationship as a challenge for the educator nowadays, who must act in a way that

expresses his interest in the growth of students, and thus respects their individualities, creating a more pleasant environment. and conducive to learning. The good relationship between the teacher and the student develops in the search for the individual's desire to know himself, to find a definition for his life. Wanting to know, having a desire to learn, are the first conditions for the student to actually acquire knowledge. Therefore, it is clear how important it is for us, educators, to know affectivity, whether through emotions, the driving force of actions or desire and transfer, for the better development of student learning and, consequently, for a better relationship between him and the teacher. The school, therefore, must focus on the quality of its relationships, valuing affective, social and not just cognitive development as fundamental elements in the development of the child as a whole.

Keywords: Affectivity. Student. Teacher. Elementary School.

INTRODUÇÃO

O processo de aprendizagem pode ser favorecido quando professor e aluno busca conhecimento mútuo de suas necessidades, tendo consciência de sua forma de relacionar-se, respeitando as diferenças. O professor em sala de aula deverá contribuir para desenvolver em seus alunos a autoestima, a estabilidade, tranquilidade, capacidade de contemplação do belo, de perdoar, de fazer amigos e de socializar-se. Assim sendo, as instituições escolares não podem dispensar tais conceitos de seu currículo, devendo estimular uma rede mais generalizada de afetividade nas relações interpessoais, no âmbito escolar, e trabalhando intensivamente para gerar oportunidades de integrar o homem na sociedade.

É relevante ressaltar neste estudo que a afetividade, por sua vez, tem uma concepção mais ampla e complexa, envolvendo uma gama de manifestações e sentimentos de origem psicológica e biológica.

Com base nessas reflexões podemos situar a seguinte questão a ser estudada: Que relações afetivas ocorrem na relação professor e aluno no contexto de sala de aula? Como hipótese para a questão desse estudo podemos dizer que as relações de mediação feitas pelo professor, durante as atividades pedagógicas, devem ser sempre permeadas por sentimentos de acolhimento, simpatia, respeito e apreciação, além de compreensão, aceitação e valorização do outro; tais sentimentos não só marcam a relação do aluno com o objeto de conhecimento, como também afetam a sua autoimagem, favorecendo a autonomia e fortalecendo a confiança em suas capacidades e decisões.

O professor deve saber dirigir-se aos seus alunos, pedindo ou reclamando com a coerência, delicadeza e sensibilidade de um educador, que educa para a vida. Poderá ocorrer caso que existiram aqueles alunos que não responderão positivamente à pedagogia do afeto.

Henri Wallon, (2003) considera a pessoa como um todo. Afetividade, emoções, movimento e espaço físico que se encontram num mesmo plano. As emoções para o autor têm papel preponderante no desenvolvimento da pessoa.

O trabalho foi baseado em autores como Freire (1993), Piaget (1995), Saltini (2008), e subsidiado por várias citações destes autores, mestres na arte de educar.

Ao se refletir sobre a afetividade no processo de aprendizagem percebe-se o quanto essa temática passa despercebida ou até mesmo é ignorada por alguns professores. Os efeitos negativos dessa prática podem ser percebidos durante todo o percurso escolar, o qual terá como foco de estudo com os docentes das séries iniciais do Ensino Fundamental. Na realidade atual estudos têm mostrado que a escola tem realizado um papel que vai além da educação. A elaboração desta pesquisa partiu da tentativa de conhecer e entender as influências da afetividade docente, como instrumento facilitador do desenvolvimento cognitivo do discente. Logo, a escolha desse tema, visa um apoio e maior discussão de interesses da pedagogia, que assim acreditam no sucesso escolar, tendo como princípio básico à afetividade na dinâmica escolar e relação intrínseca entre professorado e alunado.

PEDAGOGIA AFETIVA: caminho certo na educação e na escola

Eugênio Cunha (2013) afirma que o afeto é um instrumento pedagógico que precede ao uso do giz e da lousa, todavia, não se tornou anacrônico. O afeto é científico: ao consumir o afeto, o cérebro recompensa o corpo por meio da liberação de impulsos químicos que trazem a sensação de prazer e de alegria. Ser afetivo não é ser adocicado. Ser afetivo é trabalhar com as qualidades as emoções, os interesses e os sonhos.

Em sala de aula, em termos práticos, é trazer para o campo das atividades pedagógicas o interesse e o amor dos atores da escola. Um aluno que ama aprender aprende melhor; um professor que ama ensinar ensina melhor. Porém, entendemos que não basta amar para ser bom professor. Além disso, amar, estudar, pesquisar, trabalhar e, desta forma, adquire instrumentos mediadores essenciais ao

exercício docente. A carga de amorosidade que está no professor lhe faz ser um aprendiz do saber para exercer com equidade o seu ofício. Igualmente, a carga afetiva do aluno o faz irromper a lugares ainda desconhecidos de aprendizagem e saber.

Com efeito, a partir do princípio afetivo da atividade pedagógica, o professor encontrará recursos para o seu trabalho em sala de aula. Não se trata de uma regra, mas de um caminho, pois o afeto traz o interesse para os movimentos de ensino e aprendizagem.

A opção pela observação na sala de aula teve como objetivo perceber como se dá a afetividade na relação professor e aluno; contribuindo, neste caso, para a observação de atitudes de professores e alunos em situações de ensino e aprendizagem. A entrevista tem como objetivo de identificar as experiências afetivas vivenciadas por esses atores, nas suas relações em sala de aula.

Para Vygotsky (1996, p.78), relação professor/aluno não deve ser uma relação de imposição, mas, sim de cooperação, de respeito e de crescimento. O aluno deve ser considerado como um ser interativo e ativo no seu processo de construção do conhecimento. O professor por sua vez deverá assumir um papel fundamental nesse processo, como um sujeito mais experiente. Por essa razão cabe ao professor considerar o que o aluno já sabe, sua bagagem cultural é muito importante para a construção da aprendizagem. O professor é o mediador da aprendizagem facilitando-lhe o domínio e a apropriação dos diferentes instrumentos culturais. Segundo o autor, a construção do conhecimento se dá coletivamente, portanto, sem ignorar a ação intrapsíquica do sujeito.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 107-108) retratam a importância de o ensino fundamental trabalhar para assegurar a formação do indivíduo, contemplando os temas morais, o respeito mútuo, a justiça, o diálogo e a solidariedade, fazendo com que o aluno seja capaz de respeitar as diferentes formas de expressão e participação, expondo seus pensamentos e opiniões de forma a ser entendido.

Vale destacar que o professor deve observar o aluno como um ser humano em construção, respeitando seus conhecimentos vindos do ambiente onde convivem. Contudo, o despertar dos vínculos afetivos estreitos os laços entre docente e discente, sendo eles fundamentais para o processo cognitivo.

Conforme as concepções de Wallon (2003), a escola infelizmente insiste em imobilizar a criança numa carteira, limitando justamente a fluidez das emoções e do pensamento tão necessária para o desenvolvimento completo da pessoa. Evidencia-se que a afetividade na relação professor e aluno é falar de emoções, disciplina, postura do conflito do eu e do outro. Isto é uma constante na vida do seres humanos, em todo o meio do qual faça parte, seja a família, a escola ou outro ambiente que ela frequente estas questões estão sempre presentes.

A educação é um processo necessário. É importante que esses processos sejam internalizados pela criança. É importante considerar o principal objetivo da educação - que é a autonomia moral e intelectual. Assim, os autores referendados neste estudo, Wallon (2003) e Vygotsky (2003), enfatizaram a íntima relação entre afeto e cognição, superando a visão dualista do homem. Além disso as ideias dos autores aproximam-se no que diz respeito ao papel das emoções na formação do caráter e da personalidade.

Há trabalhos que mostram que a pedagogia afetiva é uma linha que devemos seguir na sala de aula, demonstrando afeto, sensibilidade, respeito, responsabilidade, dedicação, empatia e principalmente compromisso com o que faz e para quem faz. Com isso podemos constatar a boa receptividade dos alunos em querer absorver o que está sendo transmitido por parte do docente, essa confiança quando adquirida ela se tornaria mútua.

De acordo com Libâneo (1994, p.250) “O professor não apenas transmite uma informação ou faz perguntas, mas também ouve os alunos”. Desse modo deve dar-lhes atenção e cuidar para que aprendam a expressar-se, a expor opiniões e dar respostas. O trabalho docente nunca é unidirecional. As respostas e as opiniões dos alunos mostram como eles estão reagindo à atuação do professor, às dificuldades que encontram na assimilação dos conhecimentos.

Segundo Masseto (1996), o sucesso (ou não) da aprendizagem está fundamentado essencialmente na forte relação afetiva existente entre alunos e professores, alunos e alunos e professores e professores. Assim sendo, podemos dizer que a atitude deste professor, assim como a de muitos outros que encontramos no nosso dia a dia, reflete um profissional não comprometido com o seu trabalho, que não investe suficientemente na sua formação e que, dessa forma, torna-se apenas uma projeção do que foram seus professores, repetindo o mesmo currículo de seus antecessores, resistente a mudanças e um praticante de aulas

expositivas monótonas e repetitivas repletas de muita "falação", distantes das reais necessidades dos alunos, e que, portanto, os induz à desmotivação, à falta de interesse, à indisciplina, à incapacidade de refletir, criar e problematizar situações que poderiam auxiliar na construção de seu conhecimento e caráter.

Para o autor Paulo Freire (1993 p.71), "cabe ao professor observar a si próprio; olhar para o mundo, olhar para si e sugerir que os alunos façam o mesmo e não apenas ensinar regras, teorias e cálculos". O professor deve ser um mediador de conhecimentos, utilizando sua situação privilegiada em sala de aula não apenas para instruções formais, mas para despertar os alunos para a curiosidade; ensiná-los a pensar, a ser persistentes a ter empatia e ser autores e não expectadores no palco da existência. O aluno tem que ter interesse em voltar à escola no dia seguinte reconhecendo que aquele momento é mágico para sua vida.

Evidencia-se que o docente de hoje desempenha inúmeros papéis que são importantíssimos para o crescimento das futuras gerações. Deve, portanto, encarar com muita seriedade sua profissão, trabalhar para esclarecer seus alunos e fazer com que eles reflitam sobre a realidade em que vivem. Como profissional em movimento o professor está em constante busca do saber, aperfeiçoando-se, qualificando-se para exercer de maneira cada vez melhor a profissão docente. O docente pode trazer situações de mundo para a sala de aula e explorá-las, enriquecê-las paralelamente com a matéria. Pode trabalhar questões difíceis de forma divertida, trocar experiências, trazer a família para dentro da escola, criar vínculos com a família mostrando que todos fazem parte de uma mesma sociedade, considerar a vivência do aluno, seu cotidiano, suas questões familiares, seu emprego, seu lazer. O professor deve acreditar que todos têm capacidade de aprender, cada um no seu próprio ritmo.

O educador dispõe da oportunidade de mudar, disciplinar, criar, reconstruir, enriquecer a vida de seres humanos. Para tanto precisa superar sua onipotência, sua concepção de dono do saber, de quem se esconde atrás de avaliações difíceis e se compraz a reprovar o aluno. Há que ter bem claro que se quisermos um adulto mais humano e consciente no futuro precisa investir na formação do educandos dias de hoje que chega à escola para possibilitar ao docente o desenvolvimento de um trabalho de construção do saber. E com isso visamos a

alertar sobre a necessidade de dar espaço para o crescimento da afetividade por meio do trabalho com limites do resgate dos mitos do cotidiano e do respeito.

Dessa forma os resultados deste estudo poderão dar mais um suporte para todos os profissionais que lidam com a aprendizagem da criança mostrando como a afetividade pode influenciar positivamente no processo de aprendizagem.

De acordo com Daniel Leite (2015) a pedagogia afetiva promove maior acesso entre o discente e o docente, principalmente para que o discente compreenda o desafio gerado pelas transformações na sociedade e esteja mais aberto para estudar, pesquisar e aprender formas diferentes de ensinar o aluno. O estudante atual está muito conectado às novas tecnologias, se concentra pouco em sala de aula, tem um ritmo de absorver conteúdo muito mais rápido. O discente precisa conhecer esse novo aluno e se aproximar dele é o caminho. Sem a pedagogia afetiva, professor e aluno vivem em mundos diferentes e a tendência é o professor negar a realidade do aluno e querer que ele se adapte à sua forma de ensinar.

Fazer os educandos sentir-se melhor, motivados para o estudo e para a vida, mais confiantes nas suas potencialidades, essa é uma atribuição do professor. É preciso que o educasse tenha em mente de forma bem clara aquilo que pretende alcançar, Destaca-se aqui a importância do educador enquanto facilitador do processo ensino-aprendizagem. A boa qualidade do diálogo entre docente e discente pode fazer a diferença. O professor motivado faz o aluno aprender. O mais importante no processo de conquista do aluno, por parte do professor, consiste no fato de o educador deixar claro para o educando o quanto é importante, mesmo que não aparente ou que alguém ainda não o tenha dito.

De acordo com Sylvio César (2009) muitos mestres procuraram tomar conhecimento das procedências do aluno descobrir com quem mora o que costuma fazer nos momentos em que não está na escola, os programas de televisão que assiste entre outras coisas. Até mesmo os alunos ditos problemáticos, indisciplinados mudam o seu comportamento durante as aulas dos professores com os quais mais costumam dialogar.

Paulo Freire (1985, p.25) afirma:

“Todavia, existe algo que deve ser destacado. Na medida em que o compromisso não pode ser um ato passivo, mas práxis-ação e reflexão sobre a realidade -, inserção nela, ele aplica

indubitavelmente o conhecimento da realidade. O compromisso só é válido quando está carregado de humanismo (...)

Não se pode “planejar a afetividade”. Ela parte do íntimo de cada um e se manifesta pela ação concreta no campo pedagógico. “Num ambiente no qual a afetividade é, marca registrada” provavelmente sairão pessoas capazes de lidar com seus sentimentos o que contribuirá para uma sociedade mais justa, saudável e menos agressiva.

São vários os motivos pelos quais muitos pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento vêm buscando compreender as relações entre a afetividade e a educação. Um motivo inicial seria o desconforto diante da noção iluminista de que tudo está alicerçado na razão, alicerçado no princípio de que o lógico é o racional e que os sentimentos e as emoções são vistos como algo negativo, que causa cegueira e distorce a realidade, e que devem por sua vez ser controlados (ARAÚJO, 2003).

Alguns estudiosos como Damásio, Pavón, Martins, vêm tentando desconstruir essa visão científica e educacional, e tem buscado novas trajetórias para a visão de racionalidade que incorpora em seu modelo explicativo o papel funcional e organizativo dos sentimentos e das emoções nos raciocínios humanos (ARAÚJO, 2003).

Quando pensamos em educação, concordamos que o educador é sem dúvida a peça fundamental no processo de aprendizagem. Sabemos que o professor não é o único responsável pelo sucesso ou não do educando durante sua vida escolar, mas seu papel é de vital importância (DE PAULA e FARIA, 2010). Para REGO (2004) é necessária uma prática pedagógica que atente as necessidades da criança nos planos afetivo, cognitivo e motor para que desta forma se promova o desenvolvimento da criança em todos esses níveis.

A educação afetiva deveria ser a primeira preocupação dos educadores, porque é ela que condiciona o comportamento, o caráter e a atividade cognitiva da criança (MAUCO, 1986 *apud* De PAULA e FARIA, 2010 p.2). Os autores ainda discorrem que na maioria das unidades escolares não ocorre à afetividade, pois segundo estes, o aluno é visto como um “lugar” onde o conteúdo deve ser depositado.

METODOLOGIA DA PESQUISA

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Para lidar com a afetividade tentamos explicitar através das modalidades de pesquisas bibliográficas e questionários com professores e alunos os nossos anseios, pois as maneiras escolhidas para tornar os objetivos deste projeto mais visíveis e alcançáveis são instrumentos de validação de pesquisas acadêmicas e científicas. Lembrando sempre que a pesquisa bibliográfica é o alicerce norteador para o conhecimento do nosso objeto de estudo.

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, será realizada uma abordagem qualitativa, uma vez que, ela oferece os dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação, como também uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações em relação aos comportamentos das pessoas, em contextos específicos. (BAUER; GASKELL, 2007). Então, para entender as posturas de professores no contexto de sala de aula, foram utilizadas nesta pesquisa a observação e a entrevista como técnica de coleta de dados.

Tendo como objetivo o fato de que a pesquisa visa discutir a Relação Professor e aluno: Busca por uma Pedagogia Afetiva nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no processo de ensino aprendizagem, o tipo de técnica metodológica escolhido foi à pesquisa bibliográfica e entrevistas em forma de questionário com respostas claras e objetivas.

Essa pesquisa é classificada como exploratória e descritiva, de acordo com Gil (1996, p. 45): “Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. Podes dizer que estas investigações têm como objetivo principal o aprimoramento das ideias ou a descoberta de intuições. Dessa forma, pretende-se com este trabalho, contribuir junto aos docentes do Ensino Fundamental, no crescimento de ações dentro da sala de aula no contexto atual que estimulem o respeito mútuo, a interação, e a compreensão.

A opção pela observação na sala de aula teve como objetivo perceber como se dá a afetividade na relação docente e discente; contribuindo, neste caso, para a observação de atitudes de professores e alunos em situações de ensino e

aprendizagem. Já as entrevistas, tiveram o objetivo de identificar as experiências afetivas vivenciadas por esses atores, nas suas relações em sala de aula.

Os alunos responderão os questionários em sala de aula com a leitura do professor, mas sem que o mesmo interfira em suas possíveis respostas, e os professores em seus horários disponíveis, tendo um prazo de 2 a 3 dias para entregá-los respondidos.

CAMPO EMPÍRICO

A pesquisa será realizada em uma Instituição privada, na cidade de Serra Talhada localizada no sertão do estado de Pernambuco, constituída pelos os três níveis da educação básica: Educação Infantil, Educação Fundamental e Ensino Médio.

Colégio da Imaculada Conceição, situado na rua Manoel Pereira da Silva, 841 no centro da cidade supracitada, baseia-se em princípios Vicentinos regida pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo e Santa Luiza de Marillac, completou no ano de 2016, 70 anos de história.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os estudos analisados trazem clareza sobre a importância e a sutileza das relações afetivas na ação dos educadores. Esses estudos mostram que a afetividade pode estimular ou inibir o processo de aprendizagem dos alunos. As informações buscadas atrelaram questões sociais, econômicas e culturais, tendo como objetivo compreender melhor o ambiente cognitivo e afetivo dos alunos.

Os resultados das entrevistas com os discentes e os docentes permitiram evidenciar que a afetividade emerge como um sentimento, uma atitude, um estado e uma ação.

Em entrevista realizada no Colégio da Imaculada Conceição, perguntou-se aos professores do Ensino Fundamental I se diante dos conhecimentos adquiridos, eles se sentem preparados para lidar com as emoções dentro da sala de aula.

GRÁFICO 01 – O professor e as emoções em sala de aula
**Se sente preparada para lidar com as emoções
em sala de aula?**

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Verifica-se que 37,5% dos professores afirmaram que se sentem preparados, no entanto 62,5% não se sentem preparados, pois desconhecem a origem e os efeitos das emoções.

Podemos notar que os relacionamentos de todos os envolvidos no cotidiano escolar revelam diferentes conhecimentos, habilidades de relacionamento interpessoal, conteúdo da cultura que são temporais, múltiplos e heterogêneos. Esses saberes são construídos no tempo, na socialização familiar, escolar, numa integração cognitiva e afetiva.

Precisa-se ter em mente que quando se lida com este ser fabuloso que é a criança, o seu desenvolvimento não é retilíneo, mas, ao contrário, sofre alterações conforme o seu estado de espírito, seu humor, suas angústias, medos e expectativas que também fazem parte do universo adulto.

É a maneira como serão encaradas estas idas e vindas do desenvolvimento infantil que determinarão as relações que irão se estabelecer com as crianças. São as atitudes e reações ao comportamento que delinearão o grau de envolvimento do professor.

Para lidar com as emoções em sala de aula, exige-se do professor muita habilidade e preparo físico e emocional para que este possa discernir e trabalhar melhor a sua afetividade e as das crianças. Segundo Wallon (*apud* ALMEIDA, 2012) as emoções se manifestam quando se tem uma plateia, no caso a sala de aula e que apresentam sinais visíveis, que devem ser identificados pelo professor.

GRÁFICO 02 – Influência das emoções na prática pedagógica
As emoções influenciam na prática pedagógica?

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Perante os resultados analisados 50% afirmam que a emoção muito compromete a sua ação pedagógica e 50% afirmam que a emoção não exerce nenhuma influência.

No entanto, as emoções permeiam todo o decorrer da vida humana e que estas influenciam na prática pedagógica uma vez que o docente esteja preparado e saiba controlar a situação sem envolver-se demais com as emoções do momento.

Segundo os participantes, uma vida afetiva na escola aumenta o interesse dos alunos pelos estudos, melhora significativamente a aprendizagem cognitiva e, em consequência, reduz as taxas de abandono e de fracasso escolar. A competência afetiva, por parte dos professores, permite a criação de vínculos entre eles e seus alunos, vínculos propícios a um clima de confiança, de respeito mútuo, de amizade, de compreensão das necessidades dos alunos e da abertura para a expressão sincera dos sentimentos, confirmando assim a importância da afetividade para o ensino-aprendizagem.

GRÁFICO 03 – Prática das emoções em sala de aula
Você trabalha a sua afetividade e a dos seus alunos?

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Interrogou-se aos professores se a afetividade das crianças e a do professor era trabalhada. 87,5% dos entrevistados responderam que sim, que a sua afetividade e a dos alunos eram trabalhadas através de projetos e dinâmicas que fortaleciam os vínculos entre professor e aluno. Sendo que 12,5% disseram que não, pois o professor é avaliado pelo conhecimento e habilidades em sala de aula, as emoções são relacionadas à indisciplina.

O lugar no qual o professor trabalha se constitui de uma realidade complexa, em que existem inúmeras variáveis a serem controladas para que o seu trabalho aconteça. O ambiente escolar é ao mesmo tempo formal e informal, na medida em que o professor interage com seus alunos, ele vai se dando conta de quantos fatores necessita conhecer para que a sua atividade se realize. O docente precisa considerar a sua personalidade e a de seus alunos, a cultura escolar em que está inserido e os imprevistos que acontecem no cotidiano para que a tarefa maior, que é a aprendizagem, possa acontecer.

A afetividade do professor, assim como as das crianças deve ser trabalhada por meio de projetos nos quais se evidenciem a importância de trabalhar a afetividade, pois dela resulta o sucesso ou o insucesso escolar. O profissional que atua em sala de aula ou o estudante de pedagogia não se sente preparado para encarar os conflitos gerados pelas emoções. Confundir os efeitos das emoções com

indisciplina é admitir que este profissional não tem conhecimento da origem das emoções.

Muitos educadores enfatizam que a afetividade está nas interações sociais, influenciando no aspecto cognitivo do educando, e as decisões relacionadas ao ensino têm várias implicações afetivas no desenvolvimento do comportamento do aluno, impactando na sua aprendizagem.

O aprendiz é um ser ativo, possuidor de conhecimentos prévios sobre o assunto em estudo. Ele filtra e transforma a nova informação, infere hipóteses e toma decisões. O professor passa a ser mediador e orientador, devendo criar situações que favoreçam a aprendizagem, alimentando os desequilíbrios cognitivos do aluno.

Perguntou-se aos professores titulares do Ensino Fundamental I se concordam que o estudo sobre as emoções deveria fazer parte do currículo nos cursos de Pedagogia.

GRÁFICO 04 – Sobre a afetividade no currículo pedagógico
O estudo sobre as emoções deveria fazer parte do currículo nos cursos de formação dos professores?

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entende-se que 75% responderam que concordam que o estudo das emoções deveria fazer parte no currículo do curso de Pedagogia e 25% disseram que não concordam.

As emoções estão presentes em todo o decorrer da vida. O professor formado em Pedagogia tende a lidar direto com a criança, na qual cria vínculos e nessa relação está presente o afeto.

O professor desconhece que a afetividade evolui à medida que se desenvolvem cognitivamente. As necessidades afetivas da criança se tornam mais exigentes. Por conseguinte, passar afeto inclui não apenas beijar, abraçar, mas, também, conhecer, ouvir, conversar, admirar e entender a criança.

Conforme Almeida (2012), para a criança na fase escolar, mais significativo que um beijo é o professor, por exemplo, identificar o seu trabalho entre vários da sala, revelar que a conhece, demonstrar que se interessa por sua vida.

A afetividade é hoje considerada por diversos estudiosos (Côté, 2002; Dias, 2003; Espinosa, 2002; Moll, 1999) como fundamental na relação educativa por criar um clima propício à construção dos conhecimentos pelas pessoas em formação.

Apesar dessa importância, a dimensão afetiva tem sido negligenciada tanto na prática da sala de aula (Cianfa, 1996; Vasconcelos, 2004) quanto na formação dos professores que vão atuar na escola básica (Arroyo, 2000).

É importante pensar numa relação professor-aluno para além dos conteúdos programáticos e que valorize o sentir, criando uma comunicação autêntica, sem negar as emoções. A sala de aula, vista como um lócus de desenvolvimento humano, pode favorecer a construção de um clima de satisfação mútua.

Interrogou-se aos professores se emoção é o mesmo que sentimento.

Compreende-se que 25% não tem o conhecimento sobre o que venha a ser emoção quando responderam sim, e 75% afirmam que emoção e sentimento são duas coisas totalmente diferentes.

Para Wallon (1994) “emoção e sentimentos são conceitos que não se confundem. A emoção é a manifestação de um estado subjetivo com componentes fortemente orgânicos, mais precisamente tônicos; é a expressão própria da afetividade”.

O sentimento é psicológico, revela um estado mais permanente. Acaba sendo ideias ou juízo das emoções.

Os sentimentos são mais conscientes que a emoção, pois, enquanto as emoções muitas vezes chegam ao ser humano e aos animais de forma inconsciente, o sentimento é uma espécie de juízo sobre essas emoções que, devido a estas serem inconscientes, nem sempre correspondem à verdade.

Considerando-se a afetividade como uma importante aliada ao aprendizado cognitivo durante o desenvolvimento da criança, percebe-se que o professor que atua de forma afetiva junto ao aluno, torna-se um importante mediador do aprendizado da mesma, uma figura essencial para seu êxito no aprendizado, tanto de ordem formal, quanto na construção da sua cidadania.

Nas entrevistas com os discentes das instituições municipais percebeu-se que os mesmos seguem a mesma linha de pensamento da instituição privada, onde a diversificação das práticas escolares trabalhadas em coletividade junto a criança possibilita a integração da mesma com a escola e com a sociedade, numa relação afetuosa e promotora de aprendizados significativos, voltados ao seu aprimoramento como ser humano repleto de curiosidades, interesses e vontade de crescer.

GRÁFICO 06 – Opinião dos discentes, das instituições estudadas da rede pública, sobre relação professor-aluno em sala de aula.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Desse modo, percebe-se que a afetividade e o diálogo apresentam-se como importantes aliados da prática docente atuando como ferramentas de aproximação e conquista na relação professor e aluno, assim como, incentivador de uma participação mais ativa nas atividades propostas.

Nas entrevistas com os docentes, está à questão da importância do respeito para a relação educativa. A falta de respeito pode provocar dificuldades nas relações pedagógicas, uma atitude respeitosa sustenta a aprendizagem dos alunos. O respeito e a confiança contribuem para o estabelecimento de laços entre professores e alunos.

Apesar do que acaba de ser dito, possivelmente o sentido do termo "respeito" no discurso dos entrevistados não é reconhecimento da dignidade própria ou alheia; respeito significa obediência, medo, submissão dos alunos às determinações do professor, como nossa tradição escolar veiculou por longo tempo.

O espaço da sala de aula não é somente um lugar de ensinar e aprender, mas também um espaço de desenvolvimento de subjetividades, em que acontece uma teia de relações, num processo constante de se fazer sujeito individual e social.

Para Gonzáles Rey (2005), a subjetividade se constrói com e para a sociedade. O autor cria o conceito de subjetividade social, e critica a ideia de psicólogos que consideram a subjetividade um fenômeno individual.

O trabalho docente é diversificado e construído a cada instante e, portanto, revestido de dinamismo, exigindo do professor uma postura flexível e intuitiva. Dessa forma, percebe-se que são muitas as habilidades que o docente deve ter para agir e reagir num espaço dinâmico e vivencial que é o chão da sala de aula.

Embora a tarefa do docente tenha como objetivo o coletivo, ele também trabalha com o individual, e o seu papel não se limita a ensinar, e sim, antes disso, ele é responsável pela socialização do grupo e pelo interesse e aprendizagem dos alunos.

Em relação aos obstáculos que dificultam a relação educativa está o meio de vida dos alunos, as condições de vida pessoal e profissional dos professores, a sociedade de uma maneira geral, e os fatores geradores de tensão na sala de aula, isto é, os comportamentos indesejáveis dos alunos.

Todos os professores entrevistados atestaram a importância da afetividade para a melhoria da aprendizagem dos conteúdos escolares pelos alunos, para uma melhor relação educativa entre professores e alunos e, conseqüentemente, para favorecer o sucesso escolar.

Sabemos que o que orienta as práticas pedagógicas no terreno da educação escolar são as concepções teóricas e o pensamento dos professores e educadores de modo geral; dito de outro modo, o conjunto de saberes acerca do que é ser criança, dos seus modos de pensar, sentir, fazer, aprender e desenvolver-se é que regula o fazer da educação.

Ao analisar as respostas das crianças a questão de múltipla escolha percebeu-se que ao professor cabe, a tarefa de motivar seu aluno, evitar a rotina, criar conflitos e liberá-lo para que ele chegue a sua própria conclusão. Já o aluno deve buscar, investigar, construir hipóteses sempre objetivando a solução dos problemas vivenciados, formando conhecimentos a partir de relações intra e interpessoais. Empregando cada vez mais atitudes que promovam a afetividade, interatividade e colaboração, poderemos atingir uma melhoria significativa tão necessária para a educação contemporânea.

GRÁFICO 7- Resposta dos discentes as questões de múltipla escolha.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018

Porém, percebe-se também a importância que a professora tem para uma parte dos alunos. Nas suas respostas pode-se constatar que para eles a professora representa uma forte influência em seu aprendizado. Desse modo, Souza (1970) entende que a influência mais importante no processo educativo é a figura do professor; ele pode contribuir para modificações positivas no comportamento infantil.

Ao serem perguntados quando o seu professor o trata com afeto responderam que quando há um bom comportamento do mesmo durante as aulas, na entrada do colégio e durante toda a aula. Isso pode ser evidenciado nas respostas a seguir:

“Me diz um elogio me da um bom dia.”

“Quando eu me comporto.”

“Toda hora”

“Na hora que eu vou entregar a prova enter outros.”

“Quando eu chego sedo, fasso tarefa e etc.”

“Quando eu não faço muita raiva.”

“Com bom dia e um abraço.”

“quando eu chego e quando eu saio.”

“Quando tiro nota boa e quando faço a tarefa e toda hora.”

“Em toda a aula”

“Quando eu faço as atividades.”

“Ela trata agente com amor”.

“Durante todo mumento.”

“Quando eu me conporto.”

“Quando me abraça.”

“Na saida, na entrada e as vezes na aula.”

“Quando eu abedeso a ela.”

“Eu gosto quando ela me abraça quando eu chego na escola.”

“Quando ela fala que eu fis a tarefa certa.”

“eu acerto as atividades e ela me da parabéns.”

“ Gosto quando ela me da bom dia”.

Conseqüentemente, os que eles mais admiram nos professores dos quais mais gostam também é o carinho para com eles.

Questionados sobre o que eles entendem por afeto observou-se que a maioria acredita que afeto é um elogio, um aperto de mão, seguido por um gesto, uma maneira de falar, como demonstra o gráfico abaixo.

GRÁFICO 8- Resposta dos discentes sobre o conceito de afeto.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Conclui-se que a família e o professor são os principais formadores dos vínculos afetivos da criança, e que tanto a escola, como a família são os responsáveis pela formação da personalidade. Sugere-se que na grade curricular do

curso de Pedagogia poderia ser incluído o estudo das emoções, trabalhando a afetividade do professor para que esta repercuta positivamente na afetividade da criança. Trabalhar a afetividade do profissional que atua em sala melhora a sua prática pedagógica e influencia no processo de aprendizagem da criança.

Desse modo, a postura de aprendiz da criança nos ambiente familiar e escolar, será determinada pela sua observação aos fatores externos, como as atitudes dos membros da sua família, das pessoas da sua escola e dos seus colegas de estudo.

Ao término da pesquisa evidenciou que a afetividade deve ser utilizada cada vez com mais frequência, pois a aprendizagem e o conhecimento se convergem para um ponto único e precioso “o aluno”, estes serão possíveis por meio da dedicação e empenho do professor.

Nos documentos científicos analisados, a afetividade é considerada importante para a aprendizagem escolar. Apesar disso, constata-se que a dimensão afetiva parece ser negligenciada tanto na prática educativa dos professores do ensino fundamental, quanto nos currículos dos cursos de formação docente no ensino superior. O educador deve transformar sua ação em objeto de reflexão, buscando assim, não só o avanço cognitivo, mas criando condições afetivas para o aluno estabelecer vínculos positivos com os conteúdos ensinados.

Portanto, fica evidente a importância que tem para nós, educadores, o conhecimento da afetividade, quer seja através das emoções, da força motora das ações ou do desejo e da transferência, para o melhor desenvolvimento da aprendizagem do discente e, conseqüentemente, para uma melhor relação entre este e o professor.

A escola, portanto, deve voltar-se para a qualidade das suas relações, valorizando o desenvolvimento afetivo, social e não apenas cognitivo como elementos fundamentais no desenvolvimento da criança como um todo.

Nos estudos de Nunes e Silveira (2008) sobre Vygotsky, as autoras descrevem que o autor defende a ideia de que o social é imprescindível para o desenvolvimento humano. Segundo o autor, a criança nasce num contexto histórico e social, e na medida em que vai interagindo com os adultos, ela estabelece espontaneamente contatos com os mesmos, favorecendo assim a constituição do seu psiquismo.

Logo, as emoções não são o julgamento que dela fazemos ou os comportamentos que ajudam a gerar, mas, sim, o uso que fazemos delas, sendo plateia quando envolvidos por elas ou sendo autores. Sob este prisma, conceber a pluralidade das emoções que estão à nossa disposição nos permitirá conviver com elas e delas tirar todo o aprendizado para nossa vida, sabendo identificar claramente o que nos incomoda e identificá-las quando estivermos em contato com a criança.

Na condição de educadores, precisamos estar atentos ao fato de que, enquanto não dermos atenção ao fator afetivo na relação educador-educando, corremos o risco de estarmos só trabalhando com a construção do real, do conhecimento, deixando de lado o trabalho da constituição do próprio sujeito – que envolve valores e o próprio caráter – necessário para o seu desenvolvimento integral. O professor precisa estar ciente de que o que move a sua prática é a afetividade e que dela depende a aprendizagem do seu aluno.

Nas entrevistas com os docentes, está à questão da importância do respeito para a relação educativa. A falta de respeito pode provocar dificuldades nas relações pedagógicas, uma atitude respeitosa sustenta a aprendizagem dos alunos. O respeito e a confiança contribuem para o estabelecimento de laços entre professores e alunos. Apesar do que acaba de ser dito, possivelmente o sentido do termo "respeito" no discurso dos entrevistados não é reconhecimento da dignidade própria ou alheia; respeito significa obediência, medo, submissão dos alunos às determinações do professor, como nossa tradição escolar veiculou por longo tempo.

O espaço da sala de aula não é somente um lugar de ensinar e aprender, mas também um espaço de desenvolvimento de subjetividades, em que acontece uma teia de relações, num processo constante de se fazer sujeito individual e social. Para Gonzáles Rey (2005), a subjetividade se constrói com e para a sociedade.

O autor cria o conceito de subjetividade social, e critica a ideia de psicólogos que consideram a subjetividade um fenômeno individual.

O trabalho docente é diversificado e construído a cada instante e, portanto, revestido de dinamismo, exigindo do professor uma postura flexível e intuitiva. Dessa forma, percebe-se que são muitas as habilidades que o docente deve ter para agir e reagir num espaço dinâmico e vivencial que é o chão da sala de aula.

Embora a tarefa do docente tenha como objetivo o coletivo, ele também trabalha com o individual, e o seu papel não se limita a ensinar, e sim, antes disso,

ele é responsável pela socialização do grupo e pelo interesse e aprendizagem dos alunos.

Em relação aos obstáculos que dificultam a relação educativa está o meio de vida dos alunos, as condições de vida pessoal e profissional dos professores, a sociedade de uma maneira geral, e os fatores geradores de tensão na sala de aula, isto é, os comportamentos indesejáveis dos alunos.

Todos os professores entrevistados atestaram a importância da afetividade para a melhoria da aprendizagem dos conteúdos escolares pelos alunos, para uma melhor relação educativa entre professores e alunos e, conseqüentemente, para favorecer o sucesso escolar.

Sabemos que o que orienta as práticas pedagógicas no terreno da educação escolar são as concepções teóricas e o pensamento dos professores e educadores de modo geral; dito de outro modo, o conjunto de saberes acerca do que é ser criança, dos seus modos de pensar, sentir, fazer, aprender e desenvolver-se é que regula o fazer da educação.

Ao analisar as respostas das crianças a questão de múltipla escolha percebeu-se que ao professor cabe, a tarefa de motivar seu aluno, evitar a rotina, criar conflitos e liberá-lo para que ele chegue a sua própria conclusão. Já o aluno deve buscar, investigar, construir hipóteses sempre objetivando a solução dos problemas vivenciados, formando conhecimentos a partir de relações intra e interpessoais. Empregando cada vez mais atitudes que promovam a afetividade, interatividade e colaboração, poderemos atingir uma melhoria significativa tão necessária para a educação contemporânea.

GRÁFICO 6- Resposta dos discentes as questões de múltipla escolha.

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Porém, percebe-se também a importância que a professora tem para uma parte dos alunos. Nas suas respostas pode-se constatar que para eles a professora representa uma forte influência em seu aprendizado. Desse modo, Souza (1970) entende que a influência mais importante no processo educativo é a figura do professor; ele pode contribuir para modificações positivas no comportamento infantil.

Ao serem perguntados quando o seu professor o trata com afeto responderam que quando há um bom comportamento do mesmo durante as aulas, na entrada do colégio e durante toda a aula. Isso pode ser evidenciado nas respostas a seguir:

“Me diz um elogio me da um bom dia.”

“Quando eu me comporto.”

“Toda hora”

“Na hora que eu vou entregar a prova enter outros.”

“Quando eu chego sedo, fasso tarefa e etc.”

“Quando eu não faço muita raiva.”

“Com bom dia e um abraço.”

“quando eu chego e quando eu saio.”

“Quando tiro nota boa e quando faço a tarefa e toda hora.”

Consequentemente, os que eles mais admiram nos professores dos quais mais gostam também é o carinho para com eles.

Questionados sobre o que eles entendem por afeto observou-se que a maioria acredita que afeto é um abraço, um aperto de mão, seguido por um gesto, uma maneira de falar, como demonstra o gráfico abaixo.

GRÁFICO 7- Resposta dos discentes sobre o conceito de afeto.

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Conclui-se que a família e o professor são os principais formadores dos vínculos afetivos da criança, e que tanto a escola, como a família são os responsáveis pela formação da personalidade. Sugere-se que na grade curricular do curso de Pedagogia poderia ser incluído o estudo das emoções, trabalhando a afetividade do professor para que esta repercuta positivamente na afetividade da criança. Trabalhar a afetividade do profissional que atua em sala melhora a sua prática pedagógica e influencia no processo de aprendizagem da criança.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Ulisses. F. **A dimensão afetiva da psique humana e a educação em valores.** In ARANTES, Valéria Amorim (org.). *Afetividade na escola: alternativas teóricas e práticas.* São Paulo: Summus, 2003.

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. **Pesquisa Qualitativa com texto, Imagem e som: um manual prático**. Tradução de: Pedrinho A. Guareschi. 6 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. p.64-88.

Encontrado em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAafiHIAB/bauer-martin-w-gaskell-george-ed-pesquisa-qualitativa-com-texto-imagem-som>

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais/** Secretaria de Educação fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. p 107-108.

CUNHA Jornal de Londrina. Disponível em:

<http://www.jornaldelondrina.com.br/londrina/conteudo.phtml?tl=1&id=1528072&tit=Pedagogia-afetiva-pode-ser-um-caminho-para-a-educacao> em 12 de abril de 2015.

DE PAULA, Sandra Regina; FARIA, Moacir Alves de. **Afetividade na aprendizagem**. *Revista Eletrônica saberes da Educação*, volume 1, nº 1, 2010.

DICIONÁRIO AURÉLIO. **Novo dicionário da língua portuguesa**. Editora Nova Fronteira. 1 cd-rom. 1994.

FREIRE, Paulo **Professora SIM tia NÃO – Cartas a quem ousa ensinar**. São Paulo, ed. Olho d' Água, 1993.

_____ **Educação e Mudança**. Rio de Janeiro. ed. Paz e Terra.1998.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3 ed. São Paulo: Editora Atlas,1996.

LEITE, Sérgio Antônio da Silva. **Afetividade e práticas pedagógicas**. São Paulo: Casa do psicólogo, 2006. p.15-95.

Encontrado em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v20n2/v20n2a06.pdf>

LEITE, Daniel. Projeto Pedagógico. Disponível em:

http://www.projetopedagogicosdinamicos.com/afetividade_na_pratica_pedagogica.html em 12 de abril de 2015.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994.

MASSETO, M. **Didática: A aula como centro**. São Paulo: FTD. 1996.

MENEGHETTI, Antonio. **Nota sobre “afetividade” in manual de ontopsicologia**. 3ª ed. Recanto Maestro, 2004. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Afetividade>. Acesso em: 20/04/2016.

PIAGET, VYGOTSKY, WALLON. **Teorias psicogenéticas em discussão**. Yves de La Taille, Martha Kohl de Oliveira, Heloysa Dantas. 14º ed.- São Paulo: Summus, 1992.

PIAGET, J. et al. **Abstração reflexionante. Relações lógico-elementares** e ordem das relações espaciais. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

REGO, Cristina Teresa. **Vygotski: Uma perspectiva histórica-cultural da educação**. Petrópolis: Ed. Vozes, 2004.

SALTINI, Cláudio J. P. **Afetividade e inteligência**. 5^o ed.- Rio de Janeiro: Wak Ed., 2008.

SYLVIO, César Pereira. **A afetividade na educação** Cidade e Revista de Psicologia. Ano 3, No. 7, Fevereiro de 2009 - ISSN 1981-1179.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1996.

_____ **Ciclo da Aprendizagem: Revista Escola**, ed. 160, Fundação Victor Civita, São Paulo, 2003.

WALLON, Henri. **Ciclo da Aprendizagem: Revista Escola**, ed. 160, Fundação Victor Civita, São Paulo, 2003;